

Anogramma leptophylla, иногда называемый папоротником джерсийским, является видом папоротника из семейства Птерисовые. Он встречается по всему миру в регионах с умеренным и субтропическим климатом. Это папоротник, спорофит которого имеет годовой жизненный цикл. Гаметофиты этого вида способны впасть в спячку и ждать до двух с половиной лет, пока не наступят условия, подходящие для спорофитной стадии жизненного цикла.

Anogramma leptophylla — это небольшой однолетний папоротник, редко превышающий 3 дюйма (8 см) в высоту. У него нежные дваждыперистые листья, только внутренние из которых являются плодоносящими и несут линейные спороносные чешуйки на нижней стороне почти круглых листочков, занимающих большую часть их поверхности. Края листьев не закручены.

Рисунок 4 – Внешний вид *Anogramma leptophylla*
Автор фото Pedro Andrade

Распространение
Основной регион обитания с мягким климатом. Встречается на скалистых участках и открытых почвах.

Южная Европа и север Африки
Южная часть Северной Америки
Южная часть Австралии

Рисунок 3 – карта распространения представителей рода *Anogramma leptophylla*

Anogramma leptophylla - редкий вид папоротника с однолетним спорофитом и многолетним гаметофитом. Гаметофиты имеют питательные резервы в виде туберкул, что благоприятно для развития архегоний и молодых спорофитов. Туберкулы позволяют гаметофиту развивать новые гаметофитные отростки и спящие эмбрионы при улучшении условий. Такое поведение способствует колонизации и широкому географическому распространению папоротника.

Рисунок 1 – сводные данные по датам сбора материала *Anogramma leptophylla*

Рисунок 2 – Внешний вид *Anogramma leptophylla* Автор фото Carlos Picanço